

83 DE ANI DE CERCETARE ÎN DOMENIUL PISCICULTURII LA STAȚIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU PISCICULTURĂ NUCET

Dr. ing. Mioara COSTACHE
Director al S.C.D.P. Nucet

Rezumat

Stațiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet a fost înființată în anul 1941, la inițiativa lui Grigore Antipa este cea mai veche și mai renumită instituție de cercetare, din domeniul acvaculturii și pescuitului.

În cei 83 de ani de existență SCDP Nucet a promovat cercetarea fundamentală și aplicativă, în domeniile: ameliorare genetică a peștilor de cultură; conservarea și utilizarea genofondului de pești de apă dulce; aclimatizarea și introducerea în cultură a unor specii de pești valoroase; elaborarea și promovarea tehnologiilor de reproducere și de creștere a peștilor de cultură; ecologie acvatică aplicată; sănătatea și bunăstarea peștilor și altor organisme. Rezultatele s-au concretizat prin crearea raselor de crap, alte creații biologice, hibridi, metiși, linii productive, aclimatizarea unui număr de cca. 15 specii noi, tehnologii de reproducere și de creștere pentru majoritatea speciilor de pești de cultură, banca de gene rezultate care au contribuit esențial la dezvoltarea pisciculturii din România.

În prezent, SCDP Nucet funcționează în subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvicultură și reprezintă un pol de excelență în cercetarea, dezvoltarea și inovarea din acvacultura și pescuitul în apele interioare, capabil să răspundă provocărilor aduse de schimbările climatice și de tendințele de dezvoltare pe plan național și internațional în domeniu.

Cuvinte cheie: piscicultură, specii de pești, cercetare fundamentală, cercetare aplicativă, istoric

Astract

The Nucet Fisheries Research and Development Station was established in 1941, at the initiative of Grigore Antipa

In its 83 years of existence, SCDP Nucet has promoted fundamental and applied research in the fields of: genetic improvement of cultured fish; the conservation and use of the gene pool of freshwater fish; the acclimatization and introduction into culture of some valuable fish species; development and promotion of technologies for breeding and growing cultured fish; applied aquatic ecology; the health and welfare of fish and other organisms. The results were realized through biological creations, carp breeds, hybrids, mestizos, productive lines, the acclimatization of a number of approx. 15 new species, reproduction and growth technologies for most cultured fish species, the gene bank and have contributed essentially to the development of fish farming in Romania.

Currently, SCDP Nucet operates under the Academy of Agricultural and Forestry Sciences and represents a pole of excellence in research, development and innovation in aquaculture and inland fishing, able to respond to the challenges brought by climate change and national development trends and internationally in the field.

Key words: fish culture, fish species, fundamental and applied research, history (Editat) Restabilită originalul

Stațiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet a fost înființată în anul 1941, la inițiativa lui Grigore Antipa este cea mai veche și mai renumită instituție de cercetare, din domeniul acvaculturii și pescuitului.

De la înființare până în prezent, rolul, misiunea stațiunii a fost aceea de a *de a fi o unitate model care să introducă progresul tehnic, științific în fermele piscicole din România.*

În cei peste 80 de ani de existență, instituția a avut o contribuție esențială la dezvoltarea sectorului pescăresc național, promovând cercetarea fundamentală și aplicativă în domeniul pisciculturii. Principalele obiective urmărite au fost: elaborarea tehnologiilor de reproducere și creștere pentru majoritatea speciilor de pești de apă dulce, ameliorarea genetică a crapului de cultură - crearea de rase, linii și hibrizi de pești cu caracteristici productive superioare, introducerea și aclimatizarea speciilor noi în acvacultura din România, constituirea genotecii de pești de apă dulce și conservarea patrimoniului genetic al peștilor de apă dulce

Domeniile de competență în care unitatea are experiență și rezultate deosebite sunt:

- **ameliorare genetică a peștilor de cultură**
- **conservarea și utilizarea genofondului de pești de apă dulce**, în vederea dezvoltării pisciculturii și al refacerii potențialului piscicol al ecosistemelor acvatice naturale;
- **introducerea în cultură a unor specii de pești autohtone și alohtone (aclimatizate), valoroase** în vederea valorificării complexe a potențialului productiv piscicol și a diversificării producției;
- **elaborarea și promovarea tehnologiilor de reproducere și de creștere a peștilor de cultură;**
- **ecologie acvatică aplicată**
- **sănătatea și bunăstarea peștilor și altor organisme**
- **asigurarea de material biologic, piscicol de populare** (specii, rase, hibrizi și metiși) cu calități bioproductive testate, pe baza cărora să se realizeze o restructurare sortimentală a producției;

Activitatea de cercetare în aceste domenii a dus la obținerea unor rezultate importante, concrete cu grad ridicat de aplicabilitate, care au răspuns și au oferit soluții științifice, tehnice problemelor sectorului pescăresc, specifice fiecărei etape de dezvoltare a acestuia. Dintre cele mai importante amintim :

În domeniul **ameliorări genetice** cercetările realizate au avut ca prim obiectiv creșterea rezistenței la hidropizie a crapului de la Nucet, prin încrucișări cu crapul sălbatic de Siutghiol. De asemenea, se realizează o serie de lucrări pentru studiul comparativ al caracteristicilor bioproductive ale crapului de cultură, ale crapului sălbatic, ale metişilor dintre crapul sălbatic și crapul de cultură și importanța lor pentru producția piscicolă.

Un obiectiv important urmărit într-o perioadă îndelungată 1952-1980 l-a constituit crearea unor rase de crap de cultură adaptate la condițiile naturale și tehnologice din țara noastră. Lucrările s-au realizat la Stațiunea de Cercetari pentru Piscicultură Nucet, Frăsinet – Ilfov și Podul Iloaiei – Iași (Costea, 1971 și 1980). În urma acestei activități, a cercetării piscicole, coroborate cu studiile biologice, s-au obținut realizări remarcabile în domeniul

selecției și ameliorării crapului, concretizate în crearea unor rase, rezistente la boli și cu caracteristici de producție valoroase.

Astfel, a fost „creată” rasa de crap *Frăsinet* pentru zona de sud a țării și rasa de crap *Podul –Iloaiei* adaptat, condițiilor ecologice din Moldova

Începând din anul 1981, având în vedere faptul că obținerea raselor este un proces care necesită perioade mari de timp, activitatea de ameliorare a crapului a fost reorientată, abordându-se căi mai simple și mai eficiente. Una din aceste căi a fost realizarea de metiși industriali între rasele de crap deja existente și menținerea unui procent ridicat de heterozigoție în populații pe baza cărora să se obțină fenomenul heterozis. Programul de ameliorare prin metisare industrială prevedea producerea și testarea anuală a 2-3 metiși.

În scopul realizării acestui program în anul 1981, la Nucet, a fost importată din Rusia, rasa de crap Ropșa, iar în anul 1985, a fost adusă de la ferma Ineu, județul Arad, o populație de crap cu înveliș de solzi redus, crapul de Ineu. Au fost produși metișii reciproci *Frăsinet x Ropșa* și *Ropșa x Frăsiet*, *Ineu x Roșa* și *Ropșa x Ineu* care manifestă heterozis pentru caracterele legate de capacitatea de creștere și valorificarea furajelor concentrate.

Liniile parentale ale celor mai productivi metiși sunt conservate și multiplicare în cadrul SCDP Nucet, metișii fiind diseminați la pepinierele din țară, unde constituie și astăzi, baza producției piscicole.

Cercetările derulate au dus la elaborarea metodele de selecție, stabilirea criteriilor de selecție și a caracterelor supuse ameliorării genetice, elaborarea metodologiei pentru testarea comparativă a performanțelor productive ale raselor și metișilor de crap.

Au fost create linii consangvine și s-au studiat efectele consangvinizării și hibridării intra-specifice la crap, cât și a superiorității hibridilor în condițiile de intensificare medie a creșterii.

Un alt obiectiv l-a reprezentat inițierea și dezvoltarea biotehnologiilor de reproducție pentru obținerea descendențelor ginogenetice, populațiilor triploide și tetraploide ducând la scurtarea și la eficientizarea procesului de ameliorare.

În domeniul **conservării genofondului de pești de apă dulce**, lucrările au fost inițiate în 1985 și s-au concretizat prin **înființarea și dezvoltarea colecției de specii, rase, hibridi și metiși de pești (genoteca)**, care în momentul de față cuprinde cca. 30 de entități genetice, reprezentate de cca. 95 de loturi de diferite vârste fiind, **unică în țară și poate, în momentul de față, chiar din Europa**. Constituirea genotecii de pești de apă dulce a României este **rezultatul a zeci de ani de muncă, în domeniul ameliorării, protecției și conservării genofondului de pești de cultură**. Activitatea de conservare a genofondului este una strategică, de perspectivă avansată, ea constituind premiza necesară acțiunilor de ameliorare genetică și implicit, de dezvoltare a pisciculturii.

Pe baza materialului genetic existent în genotecă, **SCDP Nucet a asigurat materialul biologic de populare necesar existenței și dezvoltării pisciculturii**, într-o perioadă în care, cea mai mare parte a fostelor întreprinderi piscicole se destrămau, treceau de la o formă de proprietate la alta, pierzându-se, material biologic genetic, valoros, loturile matcă, pe baza cărora să se producă “sămânța”Astfel, **SCDP Nucet a rămas printre pușinii furnizori de material de populare**, asigurând continuarea activității în domeniul ameliorării genetice, a reproducerii și selecției și punând la dispoziția agenților economici materialul piscicol cu caracteristici bioproductive superioare și în structura de specii necesară, pentru dezvoltarea pisciculturii, în concordanță cu cerințele economiei de piață.

Laborator genetică moleculară

Introducerea în cultură a unor specii de pesti autohtone și alohtone (aclimatizate), pentru valorificarea complexă a resurselor trofice naturale este, de asemenea, un domeniu în care SCDP Nucet, are tradiție și rezultate deosebite. De la începuturile dezvoltării pisciculturii și până în anii '60 specia principală dacănuchiă unică, apisciculturii “de apă caldă” (adică a cipriniculturii) în acest areal, a fost crapul (*Cyprinus carpio*). În jurul anului 1960, au început să se răspândească în lume informații despre piscicultura chinezească, a cărei tradiție se masoară în milenii și despre metoda ei de creștere în policultură a mai multor specii de ciprinide, cu regim de hrană diferit. Piscicultura din România se numără printre pionierii adoptării acestei metode, implicit ai introducerii în cultură și aclimatizării speciilor de ciprinide asiatice: *Hypophthalmichthys molitrix*, *Aristichthys nobilis*, *Ctenopharyngodon idella* și *Mylopharyngodon piceus*.

Acțiunea a început în anul 1960 și a fost coordonată de Institutul de Cercetări Piscicole din București, având ca centru de experimentare și extindere, Stațiunea de cercetări pentru piscicultură Nucet. Ea a fost încununată de succes deplin, în cca. 15 ani metoda creșterii în policultură a ciprinidelor asiatice fiind generalizată în piscicultura din România.

În anul 1978, tot la Stațiunea Nucet, a început o altă acțiune de introducere și aclimatizare vizând trei specii de *Catostomidae* nord-americane, aparținând genului *Ictiobus* (*Ictiobus cyprinellus*, *Ictiobus niger* și *Ictiobus bubalus*) și somnul american - *Ictalurus punctatus*. Această a doua acțiune de aclimatizare nu a mai realizat succesul precedentei, din mai multe motive: speciile genului *Ictiobus*, având un regim de hrană și caracteristici de creștere care se suprapun cu cele ale unor specii de cultură autohtone, nu au prezentat mare interes tehnologic pentru crescători, iar somnul american, specie care se pretează sistemului de creștere intensiv și superintensiv, era cu totul nepotrivit condițiilor tehnologice și economice ale pisciculturii din România, în acea perioadă.

Tradiția și experiența acțiunilor de aclimatizare, începută în anul 1960, au devenit, în timp, “marca” Stațiunii de cercetări pentru piscicultură Nucet. Începând din 1987, în cadrul SCDP Nucet s-a conturat ideea introducerii în piscicultura din România a speciei de sturion nord - american, *Polyodon spathula* și s-au inițiat demersuri pentru importul de material biologic, mai întâi din fosta URSS unde specia introdusă din anul 1974, fusese reprodusă pentru prima oară în anul 1985, apoi din SUA. Primul lot de icre embrionate a fost importat din

SUA, în anul 1992 și adus la SCDP Nucet inițiindu-se și un program de cercetare pentru introducerea și extinderea speciei în fermele piscicole din România.

Este vorba despre o specie de sturioni, de apă dulce, care are talie mare (pana la 2 m lungime și pana la 70 kg greutate), creșterea foarte rapidă și, ceea ce este foarte important din punct de vedere tehnologic și economic, este consumatoare de plancton (nu necesita furaje concentrate) și se adaptează la creșterea în heleștee și iazuri. Cercetările s-au derulat pe două direcții importante :

O primă direcție care a vizat comportamentul speciei în arealul de aclimatizare respectiv creșterea speciei la diferite vârste, în condiții de heleșteu; studiul dezvoltării gonadelor; comportamentul de hrănire la diferite vârste ; ritmul de creștere și comportamentul speciei în diferite variante tehnologice. Rezultatele cercetărilor obținute în acea perioadă la S.C.D.P. Nucet au fost comparabile chiar superioare celor citate pe plan mondial și s-au concretizat în tehnologii de predezvoltare și creștere la diferite vârste, care pot fi puse la dispoziția agenților economici interesați.

Urmare a numeroaselor experimente de creștere în diferite sisteme tehnologice s-au obținut rezultate care au demonstrat faptul că *specia poate fi crescută în fermele piscicole din România, în policultură cu crapul și alte specii de ciprinide, înlocuind parțial în producție speciile planctonofage. Aplicând tehnologiile de creștere actuale, cu un minimum de cheltuieli, se pot obține, producții de Polyodon spathula ≤ 500 kg/ ha.*

Cea de a II-a direcție, au reprezentat-o lucrările de constituire a loturilor de remonți și de reproducători care să stea la baza experimentelor de reproducere artificială pentru elaborarea tehnologiilor adaptate de reproducere și de creștere în perioada de dezvoltare postembrionară. Odată cu atingerea maturității sexuale a primului lot, s-a realizat **reproducerea artificială a acestei specii, care reprezintă un rezultat de excepție pentru cercetarea piscicolă din România. Trebuie să menționăm faptul că, deși încercări de aclimatizare s-au realizat și în Franța, Germania, Ungaria, Slovacia, România prin Stațiunea Nucet, este singura țară din Europa care a reușit reproducerea artificială a speciei, în captivitate.**

Reușita acțiunilor de reproducere artificială și a tehnologiilor de creștere, **materializată în producerea și livrarea de pui de diferite vârste, anual, către diverși agenți economici din țară a dus apariția pe piața din România, a primelor cantități de sturioni - produs în fermele piscicole.** Aceasta dar și cererile de material de populare din Bulgaria, Ungaria, Ucraina și Moldova, este cea mai bună confirmare a valorii rezultatelor de cercetare obținute la SCDP Nucet.

Prin rezultatele cercetărilor efectuate și prin numărul de exemplare din aceasta specie pe care îl detine, **S.C.D.P. Nucet se situează pe locul III în lume, după SUA și China și pe primul loc în Europa.**

După 2000, preocupările în acest domeniu au vizat introducerea a trei specii: un sturion *Acipenser baerii* –nisetru siberian, somnul african - *Clarias gariepinus* și tilapia *Oreochromis niloticus*, specii adaptate sistemelor de acvacultură intensivă, care răspund dezideratului de diversificare și de creștere a calitatii producției piscicole.

Un alt domeniu strategic cu rezultate concrete și importante a constituit-o **elaborarea și implemetarea tehnologiilor de creștere în diferite sisteme, adaptate exploatațiilor piscicole din România.** Au fost elaborate tehnologiile de reproducere și de creștere, pe etape dezvoltare pentru majoritatea speciilor de pești de cultură adaptate tipurilor de exploatații

piscicole din România. S-a elaborat și s-a extins în producție, tehnologia de creștere în policultură, tehnologie eco-economică, care se bazează pe valorificarea complexă și completă a resurselor trofice naturale ale bazinelor acvatice.

S-au elaborat tehnologiile întensive și superintensive de creștere a crapului de cultură, care au dus la obținerea unor producții de 4000-5000 kg /ha, față de 800-1000 kg/ha cât se obțineau prin aplicarea tehnologiilor curente.

Au fost elaborate tehnologiile intensive de producere a peștelui de consum în structură de specii valoroase (peste 90% - crap, sturioni, șalău), ceea ce a dus la creșterea corespunzătoare a veniturilor pe unitatea de suprafață și tehnologiile de reproducere și de creștere pentru speciile autohtone valoroase mai nou introduse în acvacultură : stiucă, șalău, lin, somn.

În **domeniul ecologiei acvatice aplicate** într-o primă etapă, s-au realizat cercetări de hidrochimie, pedologie, hidrobiologie și microbiologie, pentru caracterizarea potențialului productiv al ecosistemelor acvatice în vederea stabilirii măsurilor de exploatare adaptate.

Un obiectiv important l-a reprezentat cartarea și bonitarea potențialului productiv al amenajărilor piscicole și elaborarea tehnologiilor de exploatare prin valorificarea complexă a bioresurselor acvatice. De asemenea, s-au stabilit măsurile de valorificare prin piscicultură a potențialului reprezentat de lacurile de acumulare cu folosință complexă : producerea de hidroenergie, irigații, atenuare viituri.

S-au realizat studii privind ecologia nutriției la crap și la alte ciprinide, studiul spectrului trofic al principalelor specii de pești și relațiile trofice interspecifice, contribuția unor specii de pești la accelerarea circuitului substanțelor, în ecosistemele acvatice și prin aceasta, la creșterea producției și a eficienței biologice a lanțurilor trofice.

Cercetările în acest domeniu au fundamentat metodele și tehnicile de creștere a productivității piscicole prin culturi de organisme și aplicarea unor tehnologii de fertilizare a bazinelor. De importanță deosebită au fost studiile privind, interacțiunilor dintre mediu și acvacultură și stabilirea măsurilor de exploatare durabilă.

Laborator de ecologie acvatică aplicată

În **domeniul patologiei acvatice**, un prim obiectiv l-a reprezentat studiul bolilor și stabilirea tratamentelor pentru eradicarea acestora, din fermele piscicole elaborându-se atât schemele de tratament cât și măsurile de profilaxie.

S-au realizat cercetări privind incidența îmbolnăvirilor în amenajările piscicole din zona de sud a României și s-au stabilit metodele și tehnicile de diagnostic rapid pentru evaluarea stării de sănătate a materialului piscicol. Un obiectiv permanent îl reprezintă identificarea și dezvoltarea de noi metode de profilaxie și tratament și elaborarea instrucțiunilor, ghidurilor de recomandări pentru implementarea standardelor de sănătate de igienă.

În perioada 2000-2024, SCDP Nucet activitatea de cercetare s-a desfășurat în cadrul a 31 de proiecte din care 27 în cadrul programelor naționale AGRAL, RELANSIN, BIOTECH, ADER și 4 în cu finanțare europeană prin Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020.

Începând din anul 2018, au fost implementate un număr de trei proiecte și sunt în derulare încă trei, pentru perioada 2023-2027.

Prin tematica abordată în cadrul proiectelor s-a urmărit atingerea următoarelor obiective:

- Fundamentarea științifică a managementului resurselor acvatice vii și reducerea presiunii pescuitului, prin practicarea unei acvaculturi responsabile și conservarea biodiversității;
- Ameliorarea, protecția și conservarea resurselor genetice din acvacultura apelor interioare
- Sisteme și tehnologii moderne de reproducere pentru speciile de pești cu importanță economică
- Promovarea în cultura a sturionului nord-american *Polyodon spathula* ca urmare a realizării primei reproduceri artificiale, în anul 2002.
- dezvoltarea și diversificarea sistemelor și tehnologiilor inovative din domeniul acvaculturii și pescuitului care să asigure creșterea cantitativă, calitativă și ecologică a producției și reducerea la minim a impactului negativ asupra mediului;
- diversificarea producției din acvacultură prin introducerea de specii noi, cu perspective bune pe piață;
- Valorificarea complexă a bioresurselor acvatice prin tehnologii combinate intensiv – extensiv
- Elaborarea și promovarea tehnologiilor multitrofice de creștere a prstilor de cultură
- dezvoltarea acvaculturii tradiționale, diversificarea produselor din acvacultură în concordanță cu cererea și încurajarea producătorilor de a aplica metode de acvacultură prietenoase cu mediul;
- creșterea calității produselor din acvacultură și asigurarea trasabilității pe întregul lanț alimentar, prin introducerea standardelor de mediu, sănătate și igienă, în conformitate cu reglementările comunitare în vigoare.
- Studiul efectelor schimbărilor climatice asupra productivității ecosistemelor și a distribuției faunei piscicole;
- Criconservarea gameților, dezvoltarea băncii de gene;

- reducerea riscurilor patologice în acvacultură, asigurarea securității alimentare a produselor din acvacultură

Infrastructura de cercetare este reprezentată de 4 laboratoare - laborator pentru ameliorarea, protecția și conservarea resurselor genetice din apele interioare, laborator de acvacultură și pescuit în ape interioare, laborator pentru sănătate și bunăstare animală, laborator de ecologie acvatică aplicată, laborator experimental pentru reproducere, selecție, ameliorare și producere material de populare

În anul 2019, a fost înființat cu fonduri europene Centrul de consiliere pentru fermele de acvacultură care oferă servicii de consiliere pentru fermele de acvacultură din România și pentru potențialii beneficiari din acvacultură prin intermediul POPAM,

Serviciile oferite sunt particularizate, cu abordări specifice și corespondente nevoilor agenților economici sau particularităților fermei piscicole. **Acestea reprezintă o activitate cu conținut specializat, având ca rezultat efecte utile, destinate satisfacerii unei nevoi ale agentului economic.**

Rezultatele specifice de cercetare respectiv rapoarte de cercetare, articole științifice, lucrări de specialitate, cărți, broșuri și alte materiale de popularizare, sunt diseminate permanent pe mai multe căi :

- organizarea sesiunilor anuale de comunicări științifice;
- organizarea manifestărilor tip workshop-uri, mese rotunde pentru prezentarea rezultatelor în cadrul proiectelor derulate în unitate;
- participarea la manifestări științifice naționale și internaționale organizate de: Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați, USAMV București, USV Timișoara, USV Iași, Universitatea "Valahia" din Târgoviște, ASAS, COST, etc
- publicarea lucrărilor științifice în reviste de specialitate din țară și din străinătate;
- publicarea broșurilor și pliantelor, organizarea e mese rotunde, loturi demonstrative
- prezența în cadrul emisiunilor TV - "Ferma ", "Viața Satului", "Agro- TV"
- Asistență tehnică și consultanță de specialitate în domeniul pisciculturii și pescuitului, analize chimice, hidrobiologice și ihtiopatologice, recomandări, instrucțiuni tehnologice, scheme de tratament.

Pe lângă activitatea de cercetare, fundamentală și aplicativă, stațiunea are și o importanță activitate de dezvoltare, valorificare și transfer tehnologic, concretizată în producerea de material biologic piscicol, selectionat pentru populare - larve, puiet și reproducători de apă dulce. Pentru realizarea acestei activități SCDP Nucet dispune **de o baza experimentală unică în țară și după informațiile noastre în Sud –Estul Europei ca sistem de amenajare și de distribuție a apei tehnologice, constituită din cca. 80 de bazine piscicole, care oferă posibilități multiple pentru producerea materialului de populare în diferite variante tehnologice adaptate tipurilor de exploatații piscicole din România**

SCDP Nucet este principalul furnizor de material de populare de diferite vârste din speciile de pești de cultură, pentru majoritatea fermelor piscicole din România și din țările vecine, în special Bulgaria

Vedere Baza experimentală Nucet

Stație pilot pentru reproducere și incubație

Stație pilot pentru creștere intensivă

Obiectivele strategiei de dezvoltare pentru perioada 2023-2033, sunt strâns legate de **creșterea performanțelor cercetării, susținerea inovării, creșterea vizibilității și a gradului de implicare pe plan național și internațional al SCDP Nucet prin creșterea colaborării naționale și internaționale, în vederea susținerii competențelor în acvacultură și pescuit**

Având în vedere misiunea, viziunea și specificul activității stațiunii, ținând cont de prioritățile strategiei naționale în domeniu, strategia SCDP Nucet, este construită în jurul următoarelor **obiective strategice**:

- Creșterea capacității de cercetare – dezvoltare –inovare a SCDP Nucet în domeniul acvaculturii și pescuitului în apele interioare
- Adaptarea tematicii de cercetare și dezvoltarea proiectelor CDI în domeniul acvaculturii și pescuitului în apele interioare, în acord cu tendințele naționale și internaționale, pe domenii/priorități de specializare inteligentă, dar și de prioritate publică
 - Dezvoltarea, modernizarea și utilizarea eficientă a infrastructurii CDI din cadrul laboratorului experimental pentru reproducere, selecție, ameliorare și producere material de populare, în vederea asigurării sustenabilității cu efect de multiplicare/propagare a rezultatelor de cercetare în sectorul de acvacultură
 - Asigurarea, atragerea, menținerea și perfecționarea continuă a resurselor umane în cadrul SCDP Nucet, pentru realizarea obiectivelor de cercetare –dezvoltare

- Creșterea vizibilității SCDP Nucet prin promovarea rezultatelor activității CD din domeniul acvaculturii și pescuitului și consolidarea imaginii instituției pe plan național și internațional

- Dezvoltarea și intensificarea transferului cunoștințelor științifice, tehnologice, a rezultatelor de cercetare din cadrul SCDP Nucet către agenții economici din acvacultură și pescuit, pentru creșterea impactului economic și social

-Dezvoltarea parteneriatelor strategice ale SCDP Nucet cu mediul academic, instituții CDI, organizații și agenți economici din domeniul acvaculturii și pescuitului - Stimularea inovării și apariției de noi subiecte și teme de cercetare

Având în vedere activitatea desfășurată și rezultatele obținute pe parcursul celor peste 80 de ani de existență, apreciem că SCDP Nucet a avut și are un rol strategic în dezvoltarea sectorului de acvacultură și pescuit având misiunea de a introduce *progresul tehnic, științific în fermele piscicole din România*